

хуқуқларини ҳимоя қилиш тизимини босқичма-босқич ислоҳ этиш, бу соҳадаги халқаро меъёрларни миллий қонунчиликка имплементация қилиш ва қонунчиликни такомиллаштиришга жиддий эътибор қаратилди.

Жаҳон тажрибасидан маълумки, бола ҳуқуқлари ҳамда манфаатларини ҳимоя қилиш тизимини беш жиҳатдан, яъни қонунчилик, дастурий, бошқарув, ижро ва маърифий соҳаларда таъминланади. Ўзбекистонда ҳам бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизими бир қанча йўналишларда амалга оширилмоқда. Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция талабларидан келиб чиқиб, юртимизда бола ҳуқуқларини ҳимоялашга қаратилган ислоҳатлар қуйидаги йўналишларда олиб борилмоқда:

- ❖ бола ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш;
- ❖ бола ҳаёти ва соғлиғини муҳофаза қилиш;
- ❖ боланинг камситилишига йўл қўймаслик;
- ❖ боланинг шаъни ва қадр-қимматини ҳимоя қилиш;
- ❖ бола ҳуқуқлари ва имкониятларини тенглигини таъминлаш.

Энг муҳими, Ўзбекистонда бола ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича комплексҳуқуқий асослар яратилди. Айниқса, 2008 йил 7 январда қабул қилинган «Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида»ги Қонун бу борада тарихий ҳужжат бўлди. Қонунда ижтимоий жиҳатдан муҳтож, етим, ногирон болаларнинг ҳуқуқларини ҳар томонлама таъминлаш кўзда тутилган. Унда болаларнинг ҳар томонлама баркамол вояга етмишлари учун зарур шароитларни яратиш борасидаги давлат сиёсатининг асослари ўз аксини топди. Шу билан бирга, давлат органлар ва жамоат бирлашмаларининг асосий фаолият йўналишлари, зиммасидаги масъулияти, бола ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини суд олрқали ҳимоя қилишга оид кафолатлар, бу борадаги қонун ҳужжатларни бузганлик учун жавобгарлик назарда тутилган. Мазкур қонуннинг қабул қилиниши, биринчидан, бола ҳуқуқларига оид қонун ҳужжатларнинг кодификация қилинишига замин яратилди. БМТнинг Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенциясида белгиланган халқаро стандартларга миллий қонунчиликнинг мослигини таъминлаш, бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш механизмнинг ошкоралиги ва самарадорлигини ошириш учун бола ҳуқуқлари ҳимоясининг аниқ кафолатларини белгилаб олиш имконини беради. Қонуннинг 11-моддасида болаларнинг ҳимояга бўлган кафолатлари ҳақида сўз юритилади. Унда ҳар бир болага ўзининг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини суд орқали ҳимоя қилиш, давлат органларининг фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органлари ва нодавлат ноижорат ташкилотларнинг қонунга хилоф қарорлари, мансабдор шахсларнинг ғайриқонуний ҳаракатлари устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқийи кафолатланади. Ўз масъулиятини унитган ота-она ёки ота-она ўрнини босувчи шахслар томонидан вояга етмаганларни таъминлаш, тарбиялаш ва унга таълим бериш бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан бўйин товлаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик оқибатида хулқ-атвори беназорат қолган вояга етмаганлар тақдоирига ҳукуматимиз ва жамоачилигимиз томонидан катта аҳамият берилмоқда. Шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузасида таъкидлаганидек, бугунги тез ўзгараётган дунё инсоният олдида, ёшлар олдида янги-янги, буюк имкониятлар очмоқда. Шу билан бирга, уларни

илгари кўрилмаган турли ёвуз хавф-хатарларга ҳам дучор қилмоқда. Ғаразли кучлар содда, ғўр болаларни ўз ота-онасига, ўз юртига қарши қайраб, уларнинг ҳаётига, умрига зомин бўлмоқда. Бундай кескин ва таҳликали шароитда биз – ота-оналар, устоз-мураббийлар, жамоатчилик, маҳалла-қўй бу масалада ҳушёрлик ва огоҳликни янада оширишимиз керак. Болаларимизни бировларнинг қўлига бериб қўймасдан, уларни ўзимиз тарбиялашимиз лозим.

БМТ маълумотларига кўра, дунёда вафот этган болаларнинг ҳар учинчиси очлик қурбони бўлмоқда. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози ушбу вазиятни янада кескинлаштирди. Оқибатда бугунги кунда Ер қуррасида 200 миллион нафар бола суринкали таризда тўйиб овқат истеъмол қилмайди. Маълумотларга қараганда, ҳозир сайёрамизда 57 миллион нафар боланинг мактабда ўқиш имконияти йўқ, сифациз таълим туфайли 250 миллион нафар бола ўқиш ва ёзишни билмайди. Дунёнинг қайсидоир нуқталарида нотинчликлар, қонли можаролар содир бўлаётган, қай ўлкаларда очарчилик ҳукм сураётган экан, болаларни асраб-авайлаш, вояга етказиш инсоният учун энг долзарб вазибалардан бири бўлиб қолаверади. Ана шундай мураккаб ва таҳликали замонда юртимиз фарзандларининг тинчлик-осойишталикда, чексиз ғамхўрлик оғушида унибўсганлиги, уларга барча шароитлар муҳайё этилаётгани барчамизни беҳад қувонтиради.

Россия Федерациясининг тажрибаси бўйича маълумотлар.

Ижтимоий кескинликнинг ўсиши жамиятнинг барча қатламларида салбий жараёнларни келтириб чиқаради. Ижтимоий бахцизлик оилавий муносабатларнинг йўқолиши, қариндошчилик муносабатлари, бепарволикнинг ва бепарволикнинг ўсиши, балоғатга этмаган болаларга қарши ҳаракатлар ва жиноятларни содир этишда намоён бўлади.

1990 йиллар бошидаги кескин иқтисодий инқироз оқибатлари айрим рус оилаларининг ахлоқий қиёфасига таъсир кўрсатди. Уларнинг потенциал имкониятлари, турмуш тарзи, қиймат йўналишлари ва ижтимоий муносабатлар, болаларни тарбиялашга бўлган муносабати жиддий ўзгаришларга дуч келди. Бу, биринчи навбатда, севги, ғамхўрлик, эътибор ва бошқа иштирокчилардан асосий ҳаётий эҳтиёжлар билан қониқмаган болалар учун салбий таъсир кўрсатди, бу эса болаларнинг уйсиз қолиш даражасини оширишга олиб келади. Шу сабабли, бугунги ҳақиқат тугалланмаган ва муаммоли оилаларнинг, оила ичидаги можаролар, болаларнинг ижтимоий тарбияланувчилари сонининг ўсиши ҳисобланади. Бу болалар ва ўсмирлар орасида жиноятчилик ва уйсизланиш, гиёҳвандлик ва алкогольизмнинг ўсишига олиб келади. Афсуски, балоғатга етмаган болалар орасида спиртли ичимликлар, гиёҳванд моддалар ва токсик моддаларни истеъмол қиладиган болалар ва ўсмирларнинг сони тобора ортиб бормоқда. Сигарет чекишга ҳаракат қилган болаларнинг ёши 6-7 йилга қисқарди, бу эса ижтимоий аҳамиятга эга ва ижтимоий аҳамиятга эга бўлган қатор касалликларга олиб келади.

Вояга етмаганлар ўртасида назорацизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг, уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш олдини олиш муаммолари, ижтимоий реабилитация ва мослаштиришни ривожлантириш, реабилитация ва давлат томонидан қўллаб-қувватлаш муҳтож болалар ва ўсмирларнинг муваффақиятли амалга ошириш учун шарт-шароитлар яратиш мақсадида комплекс ечимларни, қўшимча молиявий

ресурсларни жамламасидаги талаб қилади. Ижтимоий кам таъминланган оилаларни ўз вақтида аниқлаш, устувор ва вояга етмаганлар ўртасида бепарво ва норасида олдини олиш бўйича ишларни асосий йўналишларини аниқлаш, оилавий муаммо эрта босқичларида оила муносабатларини барқарорлаштириш, кам таъминланган оилаларни тоифасига ўтишни олдини олади. Шу муносабат билан аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимида, шу жумладан вояга етмаганлар учун ижтимоий реабилитация марказларида вояга етмаганлар учун ихтисослаштирилган муассасалар ташкил этилди. Ижтимоий реабилитация марказининг мақоми 2000 йил ноябрда Меҳнат ва Россия Федерацияси ижтимоий ривожланиш вазирлиги қарори билан тасдиқланган ижтимоий реабилитация, муҳтож вояга етмаганлар учун махсус муассасалари тахминий ҳолатда мустаҳкамланган. Амалдаги қоидаларга кўра, шаҳарда (туман) яшовчиларнинг 5-10 минг нафарига тенг бўлган болалар учун ижтимоий реабилитация марказлари очилади. Шаҳар (туман) да 5 мингдан кам боласи бўлса, битта марказ ташкил қилинади¹. Мисол сифатида, ижтимоий реабилитация маркази тузилиши “Вояга етмаганлар учун ижтимоий реабилитация маркази” ҳисобланади. Вояга етмаганлар учун ижтимоий реабилитация маркази қуйидаги таркибий қисмларни ўз ичига олиши мумкин:

- қабул бўлими;
- оилаларини ўз оилаларига қолдоирган вояга етмаганларни ташиш бўлими;
- ижтимоий ва ҳуқуқий ёрдамни ажратиш;
- ижтимоий диагностикани ажратиш;
- стационар бўлинма;
- ижтимоий меҳмонхона;
- Узоқ муддатли гуруҳ;
- кундузги ва ижтимоий ҳомийлик гуруҳлари;
- оилавий таълим гуруҳи;
- оила ва болаларга ва ёшларнинг ижтимоий ва реабилитация марказининг қонуний мақсадларига жавоб берадиган бошқа таркибий бўлинмаларга ажратилган ёрдам.

Марказнинг бир нечта филиаллари мавжуд:

- қабул қилиш бўлими;
- ташхис қўйиш бўлими (ОД);
- Ижтимоий реабилитация бўлими (ОАК); - ижтимоий ва ҳуқуқий ёрдам бўлими (ОСПП); - Оилавий таълим гуруҳлари (ЦСГ).
- Марказ фаолияти бири, ижтимоий ва ҳуқуқий ёрдам ажратиш хусусан, ўқувчи ижтимоий мақомини ташкил этиш, шу жумладан, ўқувчи ва унинг оиласи учун бир ижтимоий ва ҳуқуқий қўллаб-қувватлаш ҳисобланади.
- Марказда ижтимоий хавфли вазиятларда оилада яшовчи вояга етмаганлар белгиланган тартибда кунига 24 соатга қабул қилинади; оилани ташлаб кетган; ота-она қарамоғисиз қолган ёки қонуний вакиллари; етим болалар ва ота-она қарамоғидан

махрум бўлган болалар учун таълим муассасаларини тарк этиш; яшаш жойи, яшаш жойи ва (ёки) яшаш учун маблағ бўлмаслиги; бошқа қийин ҳаёт шароитида ўзларини топди; зўравонлик қурбонлари;

- йўқолган ва тарк қилинган.

Вояга етмаганлар учун ижтимоий ва реабилитация марказининг асосий мақсадлари: Тергов қилинаётган муайян оила фуқароларини реабилитация қилиш; Вояга етмаганлани ўз оиласига қайтариш; Унинг учун муҳим рол бола тарбиялаш - бир оила аъзоси; Кўча болалари улушини қисқартириш; Бола бепарво ва оилавий муаммоларини олдини олиш учун самарали профилактика чора-тадбирлар амалга ошириш. (Турли соҳаларда мутахассислар, фаол, дидактик тамойиллар ва тегишли мавжудлиги учун боланинг ёши ва шахс хусусиятларини ўрганиш, шунингдек улар билан самарали ҳамкорлик асосида, танланган усул ва индивидуал ахлоқ тузатиш ишлари техникаси ижтимоий реабилитация, ижобий илмий ва амалий тажриба ёрдамида) Марказнинг реабилитация вазифалари қуйидагилардан иборат: ақлий зўриқишнинг оғирлигини камайтириш; болани яшаш шароитларини сифатли ўзгартириш билан таъминлаш; Боланинг ижтимоий муҳитда ҳаётга мослашуви; йўқолган ижтимоий муносабатларни тиклаш ёки компенсация қилиш; бола ҳаётининг одатдаги шаклларига қайтиш - мулоқот, ўйин, иш; боланинг оиладаги аҳволини тиклаш, оилани бирлаштиришга кўмаклашиш, агар бунинг иложи бўлмаса - оилавий муносабатларнинг ўрнини тўлдириш йўлини топиш, ўрнини босадиган оилада оилавий ҳаёт тажрибасини олиш имкониятини топиш; вояга етмаганларнинг бепарволиги, уй-жойсизлиги, жиноятчилик ва ижтимоий ҳаракатларнинг олдини олиш, ушбу ҳодисани юзага келтирадиган сабабларни бартараф этиш; вояга етмаганларнинг қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлаш; ижтимоий хавфли вазиятда вояга етмаганларни ижтимоий ва педагогик реабилитация қилиш; Вояга етмаганларни жиноят содир этиш ва ғайриижтимоий ҳаракатларга жалб қилиш билан боғлиқ ишларни аниқлаш ва бостириш². Вояга етмаганларнинг эътиборсизлиги ва эътиборсизлигини олдини олиш бўйича устувор йўналишлар:

- Вояга етмаганларни ва уларнинг оилаларини ижтимоий хавфли вазиятда аниқлаш.
- ижтимоий хавфли вазиятларда оилалар учун маълумотлар банкини яратиш.
- бепарво бўлган, бошпанасиз ёшларни аниқлаш, ҳомийликни амалга ошириш учун биргаликдаги мақсадли рейдларни ўтказиш.
- кўча болаларни соғломлаштириш лагерларида, меҳнат ва дам олиш масканида, таъмирлаш бригадаларида, кундузги (кечқурун) турар жойларда ва вояга етмаганлар учун ихтисослаштирилган муассасаларда биринчи даражали идентификациялашни таъминлаш.
- дарбадарлик мойил вояга етмаганларнинг бандлигини ташкил этиш, мактабдан кейинги таълим муассасалари, маданий муассасалар, спорт, оила ва болалар учун ёрдам асосида жиноятлар.
- кичик оиласи билан қайта тарбиялаш ва профилактик ишлар:

алкоголизм, руҳий саломатлиги, оила ҳаёти нормаллаштириш, ижтимоий, психологик таълим ва бошқа ёрдам кўрсатиш даволаш учун бир қурилма.

Бола эътиборсиз ва ҳимоя қилиш ва давлат томонидан қўллаб-қувватлашга муҳтож болаларни ижтимоий реабилитация олдини олиш давлат тизими бўғинларидан бири бўлган, ижтимоий реабилитация марказлари кенг ижтимоий функцияси бор.

Ҳимоя вазифаси. Бу, болалар ҳаётига, ташқи таҳдидлардан, қонуний ҳуқуқий ва бола манфаатларини ҳуқуқий ҳимоя қилиш, уларнинг хавфсизлиги хавфсизлигини таъминлаш, унга фавқулодда таъминлашга йўналтирилган, марказида бўлиш даврида унинг жисмоний, руҳий ва маънавий саломатлигини ҳалокатга қаршилиқ беради.

Профилактика функцияси. Бошқа муассасалар, ташкилотлар, марказ ҳимояга муҳтож оилалар эрта аниқлаш устида иш олиб бормоқда билан ҳамкорликда, қайтмас бола рад олдини олиш учун малакали, ҳуқуқий, психологик ва моддий қўллаб-қувватлаш беради, ичидаги можароларни ҳал қилишга ўз вақтида ёрдам кўрсатиш ва оилавий таълим, соғлиқни сақлаш шароитларини яхшилаш учун тавсиялар беради ота-она, оилавий ижтимоийлаштириш унинг институтини синдириш.

Марказ болаларни бепарволик ва бепарволикка йўл қўймаслик учун хавф остида бўлган оилалар билан ишлайди. Профилактик иш, шунингдек, носоғлом оилаларда болаларнинг хатти-ҳаракатлари ва ривожланишидаги оғишларни тўғрилашга қаратилган.

Қутқарув вазифаси. Оилада болаларни яшаш шароитларини яхшилаш чора-тадбирларни амалга, маркази, ижтимоийлаштириш асосий институтлари билан алоқаларни мустаҳкамлайди оилаларга саъй-ҳаракатларини қўллаб-қувватлаш учун, бола, ижтимоий мақомини тиклаш қилмоқда, уларнинг функционал этишмовчилиги енгиш учун тайёр.

Тузатишни ривожлантириш функцияси тизимининг марказида кенг қамровли ташхис асосида ақлий, шахсий ривожланиш тузатиш қаратилган тиббий ва ижтимоий чора-тадбирлар, болалар билан психологик ва маърифий ишлар билан белгиланади, болалар-ўйин ҳаёти энг муҳим шаклларида йўқолган ёки йўқолган ижтимоий тажриба шакллантириш, шунингдек, қайта тиклаш ва ривожлантириш тиклаш, билим, иш, алоқа.

Соғломлаштириш функцияси марказ у, турли тиббиёт муассасалари билан иттифоқ ҳам, зарур тиббий киради тиклайди ва организм адаптив имкониятларини мустаҳкамлайди сифатида, бола беради бир неча салбий омиллар таъсирига қарши кучли қаршилиқка беради. Маркази чиниқишнинг тартиб ўтказиш яхши овқатланиш, гигиена меъёрларига риоя қилиш, соғлом турмуш тарзини мустаҳкамлашга таъминлайди, ўқувчилар, жорий тиббий ёрдам касалликларнинг олдини олишга амалга оширади.

Компенсация функцияси. Бу қон алоқаларни йўқотиш қарамай, у оилавий ҳаёт тажрибаси мумкин, шундай қилиб, унга кўра бола ёмонлашишини енгиш мумкин эмас, агар маркази биологик оила алмаштириш йўллари қидирмоқда, ўсиб бораётган вояга етмаганлар¹. Турли муносабатлар ижтимоий реабилитация марказларида васийлик ва васийлик органлари билан шакллантирилади. Марказлар ота-она қарамоғисиз қолган болаларни ва оилада нормал яшаш шароитларига эга бўлмаган болаларни аниқлашда васийлик ва ҳомийлик органлари билан ҳамкорлик қилади. Мутахассислари (психологлар, ўқитувчилар, тиббиёт ходимлари) потенциал фарзанд асраб олувчилар ва

васийлар билан олдиндан иш олиб боришади, уларни синаб кўришади, биргаликдаги болаларнинг дастлабки ойларида болалари билан қарашмаслиги керак. Марказлар ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва болаларнинг қонуний ҳимояланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш масалалари бўйича судда даъво аризаси берилганда, васийлик ва ҳомийлик органлари билан ўзаро алоқа ўрнатади. *Вояга етмаганлар учун ижтимоий реабилитация марказининг фаолияти учун норматив-ҳуқуқий асоси* Россия Федерациясида оилалар ва болалар учун замонавий ижтимоий хизмат кўрсатиш тармоғини шакллантириш 1993-1994 йилларда бошланган. Бу жараённинг бошланиши соҳасида ижро этувчи ҳокимият органлари яратиш ва янги қонун 119 муассасалари ҳудудий тармоқни мустақамлашга даъват бўлган "90йилларда болалар ҳаёт кечирishi, муҳофазаси ва ривожланиш бўйича Жаҳон декларация амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида" Россия Федерацияси Президентининг Фармони қабул қилиниши бўлди Россия Федерацияси Президенти 1992 йил 1 июндаги 543-сонли "1990-йилларда болаларни ҳимоя қилиш ва ҳимоя қилиш бўйича жаҳон декларациясини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги қарори, бу халқаро қонунлар, Россия давлат қонунлари ва маҳаллий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, кўрсатмалар ва методологияларни ўз ичига олади. Болаликни ҳимоя қилиш тўғрисидаги халқаро қонунчилик болалик ҳуқуқлари тўғрисидаги Низом, Бола ҳуқуқлари декларацияси томонидан тақдим этилган.

Вояга етмаганлар учун ижтимоий реабилитация маркази, ижтимоий хавфсизлик, қийин ҳаёт вазиятлар бўлган болалар, шу жумладан, турли шакллари ва дезадаптация даражаси билан вояга етмаганларга ижтимоий ёрдам давлат тизимининг бир таълим муассасаси бўлиб, шунингдек, болалар ҳолда тарк вақтинчалик истиқомат қабул ота-оналарга ғамхўрлик. Ижтимоий реабилитация марказларида ноқулай оилаларнинг фарзандларига ёрдам бериш учун 24 соат давомида ишлайдиган лагерлар ишлайди. Ҳар бир боланинг оиласи зарур ижтимоий, психологик, ҳуқуқий ёрдам билан таъминланган. Вояга етмаганлар учун ижтимоий реабилитация марказида ҳаракат "ҳимоя" давомида болалар тарбияси учун уларнинг масъулиятини болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун қоидаларга ота-оналарга таништириш руҳшунослар, маҳаллий полиция ва прокуратура жалб ота учрашувлар ташкил этилди. Болалар ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ташкил ишида Инновация, марказ мутахассислари томонидан ишлаб чиқилган замонавий ҳаёт шароитлари, мактаб ўқувчилари олдини олиш, хавфсизлик қаратилган дастурларни амалга ошириш эди.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг "Бола ҳуқуқлари кафолатлари тўғрисидаги" қонуни. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис палаталарининг Ахборотномаси. Т., 2008/№1., 1-м., –Б. 10-22.
2. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Халқ таълими вазирлигининг 2014 йил 4 ноябрдаги «Ҳуқуқбузарликлар фактлари ҳамда ҳуқуқбузарликлар билан боғлиқ бошқа ҳолатлар ҳақида ички ишлар органларига хабар қилиш тартиби тўғрисидаги йўриқномани тасдиқлаш ҳақида»ги қўшма қарори.
3. Ўзбекистон Республикасининг Оила кодэкси. –Т., 2007.
4. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодэкси. –Т., 2004.

5. Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенсия // БМТ Бош Ассамблеяси 20 ноябрь 1989 й. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгаши томонидан 1992 йил 9 декабрда ратификация қилинган.
6. Ўзбекистон Республикасининг “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги 2008 йил 7 январь қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг ахборотномаси.–2008. – № 1.–1-м.
7. Ўзбекистон Республикасининг “Вояга этмаганлар ўртасида назорацизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги 2010 йил 29 сентябрь қонун //
8. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами.– 2010. –№ 39. –341-м.

INNOVATIVE
ACADEMY